

Estrategias de enseñanza en el practicante de enfermería: Planificación, contenidos y tecnologías *Teaching strategies for nursing practitioners: Planning, content and technologies*

Clemencia Rocío Sandoval Aucay
<https://orcid.org/0000-0002-2528-8835>
rociosandoval28@yahoo.com
Universidad César Vallejo. Piura –Perú

Santiago Chele Delgado
<https://orcid.org/0009-0000-4751-6707>
scheled@unemi.edu.ec
Universidad Estatal Milagro. Perú

Adelaida Narcisa Vera Molina
<https://orcid.org/0009-0005-4465-2582>
adelaidavera88@hotmail.com
Universidad César Vallejo. Piura –Perú

RESUMEN

En los últimos años, la educación superior ha evolucionado desde el enfoque pedagógico y tecnológico, con la necesidad de alcanzar estándares de calidad en la enseñanza. Bajo esta premisa se desarrolló el presente estudio con la finalidad de caracterizar las estrategias de enseñanza en el practicante de enfermería, a partir de una descripción de la planificación didáctica que emplean los docentes para la preparación de los practicantes de enfermería, la identificación de contenidos pedagógicos y la determinación de las tecnologías educativas para los practicantes de enfermería. Se trató de una revisión sistemática a través de la búsqueda en bases de datos científicas Scielo, Scopus y Web of Science, abordando 58 artículos, de los cuales 31 fueron relevantes en función de los títulos y las dimensiones que correspondía con el tema de estudio. Los resultados indican que la enseñanza en el practicante de enfermería se realiza mediante la planificación de las clases, el ajuste o manejo de los contenidos pedagógicos y la adecuación de las tecnologías, lo que permite concluir que las estrategias de enseñanza son competencias del docente que requieren programación de tareas, métodos didácticos y tecnologías educativas significativas para el perfeccionamiento de las prácticas y el autoaprendizaje de los practicantes de enfermería.

Palabras clave: estrategia, enseñanza, planificación.

Recibido: 04-06-24 - Aceptado: 13-09-24

ABSTRACT

In recent years, higher education has evolved from a pedagogical and technological approach, with the need to achieve quality standards in teaching. Under this premise, the present study was developed with the purpose of characterizing the teaching strategies of nursing practitioners, based on a description of the didactic planning used by teachers to prepare nursing practitioners, the identification of pedagogical contents. and the determination of educational technologies for nursing practitioners. It was a systematic review through a search in scientific databases Scielo, Scopus and Web of Science, addressing 58 articles, of which 31 were relevant based on the titles and dimensions that corresponded to the topic of study. The results indicate that teaching in the nursing practitioner is carried out through the planning of classes, the adjustment or management of pedagogical content and the adaptation of technologies, which allows us to conclude that teaching strategies are teacher competencies that require task scheduling, teaching methods and significant educational technologies for the improvement of practices and self-learning of nursing practitioners.

Keywords: strategy, teaching, planning.

BY

INTRODUCCIÓN

Según Ramos et al (2020), la enseñanza en enfermería es compleja, demanda de preparación continua y actualizaciones didácticas; las estrategias de enseñanza se despliegan a través de la planificación de los contenidos teóricos en relación a la práctica, con el fin de fortalecer los conocimientos, participación y desenvolvimiento del estudiante en el campo clínico (Díaz et al., 2022). Si bien es cierto, los educadores novatos son expertos en definiciones y conceptos, estos no dominan la enseñanza pedagógica (Crider, 2022), a lo cual se suma el hecho de que la formación superior ha evolucionado en el enfoque pedagógico y tecnológico para alcanzar estándares de calidad, equidad y oportunidades de formación de los estudiantes.

Expone Casasola (2020) que la didáctica si no es ejecutada puede causar un vacío en el rendimiento académico del alumno y el desempeño del docente. Para erradicar el problema dentro de la competencia del educador recomendaron uso de contenidos pedagógicos como las tutorías y foros (Wanchai et al., 2023); asimismo, la educación es transmitida por las plataformas, que contribuye la comunicación académica interactiva y favorece al enfermero educador y estudiante (Araújo et al., 2021). Es así como en Europa los niveles de calidad en educación son altos en comparación con los países de Latinoamérica, por ejemplo, en México 55 % de los profesores teóricos emiten clases acorde a la planificación de contenido en estudio de casos e implementación de portafolios, considerando que en la práctica asignaron los juegos de roles, enseñanza de procedimientos en simulaciones, talleres y supervisión curricular identificadas en problemas de aprendizaje (Benítez Chavira et al., 2022).

En comparación con Perú, es bajo el nivel de competencias referente a la planificación didáctica en la práctica (Crisóstomo et al., 2023), mientras que en Ecuador el 100 % de los educadores superiores proyectan sus clases en modo parcial, el 35% no cumplen los contenidos de acuerdo a la planificación anual, un 29% aplican la investigación para interacción de conocimientos, 21% utilizan tecnologías educativas para receptar tareas mediante correos, chats, videos y plataformas y el 15% envían tarea extra para recuperar notas (Barreto y Toapanta, 2023). Afirma Ortiz et al (2020) que la planeación didáctica, como un método alineado a las tecnologías educativas, permite al estudiante interactuar a través de redes sociales y correos durante la práctica, siendo la educación como un entorno interactivo de aprendizaje mediante online. En consecuencia, en la educación superior se prevé la enseñanza didáctica de los docentes con respecto a la preparación de los enfermeros, entre otros profesionales, para desenvolverse en la práctica preprofesional.

De allí que se justifique el presente estudio enfocado en caracterizar las estrategias de enseñanza en el practicante de enfermería en Ecuador, en tanto resulta primordial para alcanzar niveles de calidad y oportunidad de formar enfermeros integrales, tomando en cuenta que la educación es un derecho universal asignado en lineamientos de inclusión didáctica (Trejo, 2023), de manera que es preciso actualizar los conocimientos científicos orientados en las prácticas pedagógicas del estudiante empírico, realista y analítico (Moreno y Barragan, 2020), así como la pedagogía fomenta las destrezas comunicativas, trabajo en grupo, formulación del pensamiento crítico e interacción con otros profesionales.

METODOLOGÍA

En cuanto al método en la investigación se sigue un diseño documental a través de una búsqueda sistemática mediante los operadores booleanos AND y OR trascriptos en los indagadores científicos de la página Scielo, Scopus y Web of Science que permitieron identificar títulos asociados a las palabras clave como “estrategia”, “enseñanza” AND “enfermería”, “planificación”, “didáctica” AND “enfermería”, “contenidos pedagógicos” AND “enfermería”, “tecnologías educativas” OR “enfermería”, “teorías enfermería” OR “pedagógica”. Al mismo tiempo, se importó el documento al gestor bibliográfico de Mendeley para organizar los artículos escritos en inglés, español, portugués, de la mano con la verificación de las referencias bibliográficas actuales para ordenar por apellidos los autores según el formato APA. En el procedimiento de la recolección de los antecedentes se analizaron 58 artículos y se incluyeron 31 correspondientes a los años 2020 a 2023, de acuerdo a las tres dimensiones establecidas. En total se excluyeron 27 artículos que no corresponde al título, dimensiones y año, para dar paso al análisis tomando en cuenta sus resultados y conclusiones, luego se agregó a las tablas de contenidos sus respectivos títulos, año, fuente, DOI y el aporte extraído de cada autor (Ver tabla 3) con la ayuda del software Microsoft Excel. Los aportes fueron desarrollados en forma descriptiva, explicando los métodos, antecedentes y resultados asociados a los objetivos general y específico.

Figura 1

Proceso de revisión de artículos

Tabla 1

Documentos consultados

Fuente	Número de Archivos	Dimensión 1	Dimensión 2	Dimensión 3
Scopus	30	3	8	7
Web of Science	14	1	4	2
Scielo	16	4	1	1
Total	60	8	13	10

Tabla 2

Documentos incluidos

Fuente	Archivos Analizados	Archivos incluidos
Scopus	30	18
Web of Science	14	7
Scielo	16	6
Total	60	31

BY

Tabla 3

Trabajos resultantes de la búsqueda

Titulo	Autor	Base datos DOI	Aporte según las dimensiones
1. Caracterización del proceso De enseñanza Aprendizaje de los Estudiantes de Enfermería, desde la formación pedagógica.	Madelaine Ramos Vives Belkis, Ferro González, Juan Alberto Mena Lorenzo.	Scielo ISSN. 1815-7696	Dimensión 1. Planificación didáctica. El análisis sistemático realizado en Cuba por Ramos et al. (2020) mencionan, la enseñanza en enfermería es compleja, demanda de estrategias pedagógicas establecidas en las mallas curriculares de la programación semestral.
2. Estrategia Pedagógica para la Práctica Clínica en la Asignatura Cuidado del Adulto II.	Daniela Díaz Agudelo, María Yaquelin Expósito Concepción, Diana Carolina Díaz Mass, Carmen Cecilia Pacheco Cano y Lorena Isabel Velasco Banquet.	Web of Science ISSN. 0864-2141	Dimensión 1. Planificación didáctica. El estudio cualitativo realizada en Colombia Díaz et al. (2022) las estrategias de enseñanza son planificaciones, que incluyen la simulación de procedimientos clínicos. Consiste en compartir conocimientos, experiencia e integración de las teorías para la valoración, planificación, intervención en la práctica clínica.
3. La simulación clínica como estrategia de enseñanza aprendizaje para la formación en enfermería.	Diana Aracely Sánchez Alquina Lino Patricio Guamán Yupangui.	Scielo ISSN 2661-6904	Dimensión 1. Planificación didáctica Sánchez y Guamán (2022) expone, que la estrategia de enseñanza en Ecuador, los docentes aplican contenidos didácticos en función de la simulación clínica para desarrollar habilidades teóricas, reflexiva y seguridad del trabajo en equipo del estudiante de enfermería, pero poca

			institución cuenta con esta pedagogía.
4. Perspectivas de la enfermera tailandesa sobre las competencias de los educadores de enfermería para la enseñanza de la educación de posgrado: un estudio descriptivo cualitativo	Ausanee Wanchai, Benchamaphorn Benyapa, Nakamadee, Prompuk.	Scopus ISSN: 19068107	Dimensión 1. Planificación didáctica Wanchai et al. (2023) en su estudio cualitativo, descriptivo elaborado en Tailandia, la enseñanza corresponda a la competitividad del docente, sin embargo, falta por mejorar en estos métodos. Recomienda utilizar estrategias planificadas en contenidos de foros, publicaciones y tutorías para alcanzar la educación de calidad en la formación del enfermero
5. Estrategia de enseñanza sobre las disposiciones de autoeficacia y pensamiento crítico de estudiantes de enfermería.	Tseng Tzu Jung, Guo Su Er, Hsieh Hui Wen, y Lo Kao Wen.	Scopus https://doi.org/10.1016/J.NE.DT.2022.105531	Dimensión 1. Planificación didáctica La investigación cuasiexperimental de Tseng et al (2022) en Taiwan, la estrategia en la educación consiste en dimensiones pedagógicas, inclinada en la eficiencia y pensamiento crítico del practicante pediátrico.
6. Estrategias de enseñanza del aprendizaje en el cuidado de enfermería.	Benítez Chavira, L. A., Zárate Grajales, R. A., y Nigenda López, G.	Scielo https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2021.3.1004 .	Dimensión 1. Planificación didáctica. En Mexico la revisión narrativa de Benítez et al. (2022), los contenidos pedagógicos son importante para fortalecer las destrezas interpersonales y comunicativas.
7. Planeación Didáctica asociadas a capacidades del Docente en Enfermería.	Yadira Mateo Crisóstomo, Gloria Posadas, Luna Herlinda Aguilar Zavala, María Luisa Flores Arias.	Scopus https://doi.org/10.35383/CI.ETNA.V10I1.878 .	Dimensión 1. Planificación didáctica Crisóstomo et al. (2023) menciona que, los magistrales de enfermería en Tabasco, el 70% aplican planificación

			didáctica, el 40% valoran los contenidos teóricos y el 35% utilizan tecnologías educativas en el Perú, sus trabajos son organizados en evaluaciones y retroalimentación para asegurar calidad de aprendizaje del practicante de enfermería.
8. Enseñanza y aprendizaje en la práctica de Enfermería en Salud Comunitaria	Selva Elizabeth Trejo.	Scielo ISSN: 2718-8078	Dimensión 1: Planificación didáctica Según Trejo en Argentina define las estrategias de enseñanza como retos didácticos planteados en currículos, comprometidos en la investigación y en la realidad sociocultural de la comunidad.
9. Estrategias de enseñanza para la promoción de la salud en estudiantes de pregrado en enfermería: una revisión del alcance	Elen C Gandra, Kenia L Da Silva.	Scopus https://doi.org/10.1097/01.NEP.0000000000001085 .	Dimensión 2: Contenidos pedagógico Gandra y Da Silva, (2023) en su investigación cualitativa, observacional en su alcance narrativo, la estrategia de enseñanza es constructivista supervisada en la práctica, tiene gran ventaja para la promoción de educación.
10. Estrategias para enseñar el modelo de juicio clínico del Consejo Nacional de Juntas Estatales de Enfermería.	Hensel Desirée, Billings Diane M.	Web of Science https://doi.org/10.1097/NNE.0000000000000773 .	Dimensión 2: Contenidos pedagógico Según, Hensel & Billings (2020), la estructura del contenido esta enlazado al juicio clínico realista en la problemática social. En la planeación pedagógica implica el compromiso del docente en educar y el estudiante en aprender para buscar soluciones y evaluar conocimientos en el contexto clínico.
11. Efectividad de la enseñanza planificada sobre el conocimiento del síndrome de Noonan	Pragati Alnewar, Seema Singh y Vaishali Tembhare	Scopus https://doi.org/10.9734/JPRI/2021/V33I47A33065 .	Dimensión 2: Contenidos pedagógicos Alnewar et al (2021) la planificación de los contenidos en Brasil se basa

en estudiantes de enfermería.			en enseñar al estudiante con guía clínica en patologías genéticas evitando la deficiencia en la práctica de los cuidados complejos.
12. La tutoría como estrategia de enseñanza clínica: experiencias de estudiantes de enfermería en entornos clínicos de Namibia.	Ashipala, Daniel Opotamutale, Kampale, Ihemba. 2022	Web of Science https://doi.org/10.25159/2520-5293/10021 .	Dimensión 2: Contenidos pedagógico Ashipala y Kampale (2022), en las estrategias de la educación se debe efectuar las tutorías, que facilite la comprensión del aprendizaje del estudiante en la práctica clínica.
13. Uso del juego como estrategia de enseñanza activa en la educación de enfermería.	McEnroe Petite, D., y Farris, C.	Scopus https://doi.org/10.1016/J.TE.LN.2019.09.002	Dimensión2: Contenidos pedagógicos McEnroe Petite y Farris 2020, hace referencia a los juegos para el razonamiento lógico, que facilite el desenvolvimiento en la práctica en el hospital de Florida.
14. Enseñanza de la práctica de enfermería basada en evidencia: una revisión sistemática y síntesis cualitativa convergente.	Samson Wakibi, Linda Ferguson, Lois Berry, Don Leidl y Sara Belton. 2021	Scopus https://doi.org/10.1016/J.PR.OFNURS.2020.06.005	Dimensión 2: Contenidos pedagógicos Samson et al. (2021) La enseñanza basada en evidencias es fundamental para formar conocimientos, habilidades y liderazgos en el contexto práctico del estudiante de Canadá.
15. La práctica pedagógica del docente de enfermería: del conductismo al constructivismo	Claudia María Moreno Mojica, Julián Andrés Barragán Becerra. 2020	Scielo https://doi.org/10.19053/22160159.v11.n26.2020.10255	Dimensión 2: Contenidos pedagógico Moreno y Barragán. (2020) El docente en la enseñanza pedagógica de Colombia actúa como mediador y reflexivo desafiante al modelo conductista de lo tradicional.
16. Conocimiento de contenidos pedagógicos para enfermeras educadoras.	Crider Carla. 2022	Scopus https://doi.org/10.1016/J.TE.LN.2022.01.001	Dimensión 2: Contenidos pedagógico Crider Carla (2022) en el artículo de revisión expuesto en Estados Unidos, los

			contenidos pedagógicos están estructurado por conferencias y tutorías. Los educadores tienen el conocimiento en definiciones y conceptos complejos. Pero, le falta didáctica y dominios del saber enseñar. Impulsaron la planificación para mejorar habilidades en las conexiones práctica y academia.
17. El uso del debate estructurado como estrategia de enseñanza entre estudiantes de pregrado en enfermería: una revisión sistemática.	Cariñanos Ayala Susana, Arrue Marta, Zarandona Jagoba y Labaka Ainitze. 2021	Web of Science https://doi.org/10.1016/J.NE.DT.2021.104766 .	Dimensión 2: Contenidos pedagógicos Cariñanos et al. (2021) instaura el debate como un instrumento didáctico en la planificación, donde el estudiante se expresa, argumenta y hace juicios a través de la discusión en grupo en una Universidad de España.
18. Posibilidades, desafíos y recomendaciones para la enseñanza de Teorías de Enfermería.	Viviane Barrère Martín Taffner y Genival Fernandes de Freitas. 2022	Scopus https://doi.org/10.14198/cuid.2022.63.14 .	Dimensión 2: Contenidos pedagógicos Taffner y Freitas (2022) La enseñanza son estrategias de arte, posibilita profundizar contenidos teóricos a través de la investigación para la reflexión e interacción del profesor y el alumnado en Brasil.
19. Gestión educativa universitaria y práctica clínica aplicadas a la enfermería por maestros en una universidad pública.	Maria Eduarda Grams Salum, Alacoque Lorenzini Erdmann, Kamylla Santos da Cunha, Carolina Kahl, Gabriela Marcellino de Melo Lanzoni y Betina Hörner Schlindwein MeirellesI. 2020	Web of Science https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0909	Dimensión 2: Contenidos pedagógicos Salum et al. (2020) las estrategias son acciones, que genera nuevos conocimientos mediante la investigación de proyectos educativos en la práctica de enfermería.

<p>20. Estrategias utilizadas para enseñar habilidades sociales en la educación de pregrado en enfermería: una revisión del alcance</p>	<p>Azzouzi Widad, Gantare Abdellah. 2022</p>	<p>Web of Science https://doi.org/10.1016/J.PR OFNURS.2022.07.010.</p>	<p>Dimensión 2: Contenidos pedagógicos Widad y Abdellah (2022) dimensiona la enseñanza enfocada en habilidades sociales durante la práctica de enfermería a través de la comunicación, que fomenta el trabajo en grupo y el pensamiento crítico.</p>
<p>21. El debate como estrategia de enseñanza en enfermería.</p>	<p>Mohammed Baqer Al-Jubouri 2021</p>	<p>Scopus https://doi.org/10.3928/0022 0124-20210514-04</p>	<p>Dimensión 2: Contenidos pedagógicos Al-Jubouri (2021) El debate es un instrumento, que desarrolla el pensamiento crítico mediante la discusión de un tema establecido e importante para la enseñanza de enfermería.</p>
<p>22. Estrategias didácticas para la enseñanza en entornos virtuales en la educación universitaria</p>	<p>María Auxiliadora Castillo-Castillo y Fabiola de la Luz López-Vásquez. 2020</p>	<p>Scielo http://dx.doi.org/10.23857/d c.v6i5.1575</p>	<p>Dimensión 3. Tecnologías educativas Castillo y López (2020) demostró el uso de la tecnológica en la clase como una herramienta ventajosa para el análisis y aprendizaje del estudiante.</p>
<p>23. Aplicación del modelo de aceptación de tecnología educativa para explorar lo conductual de los estudiantes de enfermería al utilizar teléfonos inteligentes con información de enfermería en un entorno clínico.</p>	<p>Lai Ching Yi, Lee Tzu Ying, Lin Shu Chuan y Lin I Hsiang. 2022</p>	<p>Scopus https://doi.org/10.1097/CIN. 0000000000000853.</p>	<p>Dimensión 3. Tecnologías educativas Concluye Lai et al. (2022) es evidente incluir los celulares inteligentes con información de los fundamentos y contenidos clínicos para las consultas médicas asociadas al modelo conductual bajo supervisión.</p>
<p>24. Un enfoque holístico para la monitorización remota de pacientes, impulsado por ChatGPT y la tecnología Metaverse: el futuro de la educación en enfermería.</p>	<p>Manik Sharma y Samriti Sharma.</p>	<p>Web of Science https://doi.org/10.1016/j.ned t.2023.105972.</p>	<p>Dimensión 3. Tecnologías educativa Sharma y Sharma (2023) la tecnología es una herramienta, que ayuda a fortalecer los conocimientos en la práctica personalizada.</p>

<p>25. Video selfies sobre habilidades de enfermería: una estrategia innovadora de enseñanza y aprendizaje para que los estudiantes de pregrado en enfermería dominen las habilidades</p>	<p><u>Cynthia Sterling Fox, Julius P. Smith y Pamela Charles</u></p>	<p>Web of Science https://doi.org/10.1177/2377960820934090.</p>	<p>Dimensión 3. Tecnologías educativas Sterling et al. (2020) la enseñanza tecnológica con la utilización de videos selfies ayuda a formar habilidades cognitivas en los procedimientos quirúrgicos.</p>
<p>26. Perspectivas de las enfermeras educadoras hacia Educación basada en tecnología en KwaZulu seleccionados Facultades de enfermería de Natal.</p>	<p>Siyabonga Ziqubu y Penelope Margaret Orton.</p>	<p>Scopus https://doi.org/10.25159/2520-5293/12358</p>	<p>Dimensión 3. Tecnologías educativas La educación es instaurar un entorno interactivo de enseñanza, apoyado en los programas de Internet (Ziqubu y Orton, 2023).</p>
<p>27. Intención de los estudiantes de enfermería de utilizar tecnología sanitaria basada en IA: análisis de ruta utilizando la teoría unificada de aceptación y uso de la tecnología.</p>	<p>Yeunhee Kwak, Yon Hee Seo, Jung Won Ahn</p>	<p>Scopus https://doi.org/10.1016/J.NE-DT.2022.105541.</p>	<p>Dimensión 3. Tecnologías educativas. Al contrario, las tecnologías educativas en la práctica se han presentado uno controversia en el campo de la salud, por la exposición a datos confidenciales. Al mismo tiempo es esencial adaptar las tecnológicas para la resolución de casos clínicos (Kwak et al., 2022).</p>
<p>28. Tecnologías educativas para la enseñanza de la historia de la enfermería: una revisión</p>	<p>Maia NM, Silva FA, Santos AM, Andrade EM, Santos FB y Araújo AA</p>	<p>Scopus https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37689/acta-ape/2022AR00030177.</p>	<p>Dimensión 3. Tecnologías educativas Maia et al. (2022) la tecnología educativa permite interactuar y agilizar la enseñanza en comunicación eficiencia.</p>
<p>29. Tecnologías de la información y la comunicación: interconectan el proceso de trabajo de enfermería.</p>	<p>Luana dos Santos Costa, Ítalo Rodolfo Silva, Thiago Privado da Silva, Marcelle Miranda da Silva, Isabel Amélia Costa Mendes y Carla Arena Aparecida Ventura.</p>	<p>Scopus https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-1280</p>	<p>Dimensión 3. Tecnologías educativas Las tecnologías se incluyen las páginas web de literaturas. Contribuye al autoaprendizaje por ser interactivas, informativas y</p>

			aporta a la reflexión crítica (Costa et al., 2022)
30. Tecnologías en la enseñanza en enfermería, innovación y uso de TICs: revisión integrativa.	Araújo Girão, A. L., Silva Nunes, C. M. L., Costa Lima de Oliveira, I., Freitas Aires, S., Pazbde Oliveira, S. K.Y Fontenele Lima Carvalho, R. E.	Scopus https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2020.4.763	Dimensión 3. Tecnologías educativas El uso de tecnología provee nuevos métodos de innovación, que posibilita las habilidades y competencias tanto para el docente y estudiante (Araújo et al., 2021).
31. La aplicación del enfoque de aprendizaje interactivo inteligente en pasantes de enfermería.	Yali Wu, Li Wang, Beibei Zheng, Lina Mao y Ning Li	Scopus https://doi.org/10.1007/s44196-023-00220-x .	Dimensión 3. Tecnologías educativas Finalmente, la técnica de enseñanza interactiva con plataformas y telefonías inteligentes fomenta la comunicación entre profesores y discentes mejorando el aprendizaje en el campo de la práctica asistencial (Wu et al., 2023).

RESULTADOS

En los resultados de análisis de los 31 artículos la mayoría fueron de enfoque cualitativo, expuestos en documentos sobre las estrategias de enseñanza, correspondiente a las dimensiones de planificación didáctica (n8), contenido pedagógico (n13) y tecnología educativa (n10). Para Ramos Vives et al. (2020), la enseñanza es compleja y se utilizan estrategias pedagógicas establecidas en la malla curricular de la programación semestral. Similar el estudio cualitativa realizada en Colombia por Díaz Agudelo et al. (2022), quienes determinan las estrategias como una habilidad de enseñar clases planificadas con la utilización del simulador y teorías clínicas para la valoración, planificación e intervención de procedimientos quirúrgicos, Por su parte, Sánchez y Guamán (2022) concluyeron que no todas las universidades del Ecuador cuentan con esta pedagogía, mientras que Wanchai et al (2023) en su estudio cualitativo elaborado en Tailandia destacaron que la enseñanza corresponde a la competitividad del docente, pero falta por mejorar en estas técnicas, recomendando para ello utilizar estrategias planificadas en contenidos de foros, publicaciones y tutorías para alcanzar la educación de calidad en la formación del enfermero, al igual que la investigación cuasiexperimental de Tseng et al. (2022) en Taiwán, quienes expresaron que la estrategia está relacionada a las dimensiones pedagógicas, inclinada en la eficiencia y el desarrollo del pensamiento crítico del practicante pediátrico. De igual forma, Benítez et al. (2022) realizó un estudio en México dan importancia a los contenidos pedagógicos planificados para fortalecer las destrezas interpersonales y comunicativas del estudiante. En contraste, la investigación descriptiva comparativa de Crisóstomo et al. (2023) mostró que los magistrales de enfermería en Tabasco en un 70% ejecutan la planeación didáctica con evaluaciones y retroalimentación para asegurar el aprendizaje del practicante. A diferencia de Trejo, (2023) en Argentina la didáctica de enseñanza es planteados en currículos, comprometidos en la investigación y en la realidad sociocultural de la comunidad. Gandra y Da Silva, (2023) en su investigación cualitativa, alcance narrativo, la enseñanza es constructivista y supervisada en la práctica de gran ventaja para la promoción de educación. Por el contrario, Hensel y Billings (2020) precisaron que la estructura del contenido esta enlazado al juicio clínico realista de la problemática social, esto implica el compromiso del docente en educar y el estudiante en aprender para buscar soluciones y evaluar conocimiento. Alnewar et al. (2021) en el contexto de su estudio mencionan la planificación de los contenidos se basa en enseñar al estudiante con guía clínica no solo en patologías comunes sino genéticas evitando la no maleficencia en la práctica

BY

de los cuidados complejos; asimismo, Ashipala y Kampale (2022) concluyeron las estrategias de la educación se debe efectuar con tutorías, que facilite la comprensión del aprendizaje del estudiante en la práctica clínica. McEnroe Petite y Farris (2020) hacen referencia a la integración de los juegos para el razonamiento lógico para evitar la tensión y el óptimo desenvolvimiento en la práctica; de modo similar Samson et al (2021) argumentan la enseñanza basada en evidencias es fundamental para formar conocimientos, habilidades y liderazgos en el contexto práctico.

Por otro lado, Moreno y Barragán (2020) destacan que el docente en la enseñanza pedagógica actúa como mediador y reflexivo desafiante al modelo conductista de lo tradicional, mientras el análisis de Crider Carla (2022) desde Estados Unidos plantea que los educadores tienen el conocimiento en definiciones y conceptos complejos, pero, le falta didáctica y dominios del saber enseñar e impulsaron la planificación en conferencias y tutorías para mejorar habilidades en las conexiones práctica y academia. Cariñanos et al. (2021), por su parte, recomendaron el debate como un instrumento didáctico en la planificación, donde el estudiante se expresa, argumenta y hace juicios a través de la discusión en grupo; además, Al-Jubouri (2021) resalta que el debate es un instrumento para el desarrollo del pensamiento crítico mediante la discusión de un tema establecido. Tanto como Taffner y De Freitas (2022) la enseñanza son estrategias de arte, posibilita profundizar contenidos teóricos, a través de la investigación para la reflexión e interacción del profesor y el alumnado. Fundamenta Salum et al (2020) que las estrategias se consideran gestión de proyectos educativos basados en investigación y es llevada en la práctica de enfermería, en cambio Widad y Abdellah (2022) dimensionan la enseñanza en destrezas sociales en la práctica mediante comunicación, fomentando el trabajo en equipo al análisis crítico. En contraste, Castillo y López (2020) asientan que la enseñanza estratégica es fundamentada en tecnologías para la reflexión e interacción del profesor y el alumno, el autor demostró el uso de la tecnológica en la clase como una herramienta ventajosa para el análisis y aprendizaje del estudiante.

Asimismo, para Lai et al. (2022) es evidente incluir los celulares inteligentes supervisados en contenidos clínicos para las consultas médicas asociado al modelo conductual, de lo cual también difieren Sharma y Sharma (2023) cuando destacan que la tecnología es una herramienta, que ayuda a fortalecer los conocimientos en la práctica personalizada.

Sterling Fox et al (2020) recomendaron el uso de videos selfies en el proceso de enseñanza ayuda a formar habilidades cognitivas en los procedimientos quirúrgicos, y Ziqubu y Orton (2023) plantearon la educación como ente para instaurar un entorno interactivo de enseñanza, apoyado en los programas de Internet, a lo cual se suma la apreciación de Kwak et al (2022) sobre la implementación de las tecnologías educativas en la práctica con controversia en el campo de la salud, por la exposición a datos confidenciales, aunque reconocen que es esencial adaptar teorías tecnológicas para la resolución de casos clínicos. Para Maia et al., (2022), en tanto, la tecnología educativa permite interactuar y agilizar el trabajo con eficiencia.

De modo similar, Costa et al (2022) atribuye a la educación un entorno interactivo de aprendizaje mediante online, tutorías y páginas web de literaturas que contribuye al autoaprendizaje por ser interactivas, informativas y aporta a la reflexión crítica, mientras Araújo et al (2021) indican que el uso de tecnología provee nuevos métodos de innovación que beneficia al docente y estudiante. En razón de Wu et al. (2023) la técnica de enseñanza interactiva con plataformas y telefonías inteligentes fomenta la comunicación entre profesores y discentes mejorando el aprendizaje en el campo de la práctica asistencial del futuro enfermero.

CONCLUSIONES

En líneas generales y tras el análisis de los artículos, se destaca que el docente universitario enfrenta grandes retos para la formación del practicante de enfermería, sin embargo, existe pocos resultados de investigación a nivel del Ecuador. La enseñanza estratégica es un instrumento significativo para mejorar los niveles de conocimientos tanto práctico y teórico, de tal modo que en relación a la planificación didáctica, el docente enfermero asumen el rol de enseñanza basados en la organización de documentos teóricos, evaluaciones, retroalimentación, talleres centrados en métodos innovadores, que den respuesta a la calidad educativa en el aprendizaje de los practicantes de enfermería.

Se sustenta, a su vez, la presencia de estrategias con la integración de los contenidos pedagógicos asociados a la presentación de los portafolios, simulación en procedimientos clínicos, proyectos de investigación, tutorías o debates de casos clínicos, donde se requiere la presencia del docente para el perfeccionamiento de habilidades en el campo de acción práctico. Por último, en la educación moderna, la enseñanza de los magistrales, sus competencias son integradas con el manejo de las tecnologías educativas, en el uso de plataformas informativas online, moodle, glosario, foros, facilitando la comunicación entre el estudiante y docente en objeción al régimen educativo de la interacción virtual y presencial.

REFERENCIAS

- Al-Jubouri, M. B. (2021). Debate as a teaching strategy in nursing. *Journal of Continuing Education in Nursing*, 52(6), 263–265. <https://doi.org/10.3928/00220124-20210514-04>
- Alnewar, P., Singh, S., & Tembhare, V. (2021). Effectiveness of Planned Teaching on Knowledge Regarding Noonan Syndrome among Nursing Students. *Journal of Pharmaceutical Research International*, 709–713. <https://doi.org/10.9734/JPRI/2021/V33I47A33065>
- Araújo-Girão, A. L., Silva Nunes, C. M. L., Costa Lima de Oliveira, I., Freitas Aires, S., Pazbde Oliveira, S. K., & Fontenele Lima de Carvalho, R. E. (2021). Tecnologías en la enseñanza en enfermería, innovación y uso de TICs: revisión integrativa. *Enfermería Universitaria*, 17(4), 475–489. <https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2020.4.763>
- Ashipala, D. O., & Kampale, I. (2022). Preceptorship as a Clinical Teaching Strategy: Nursing Students’ Experiences at Selected Clinical Settings in the North-East of Namibia. *Africa Journal of Nursing and Midwifery*, 24(1). <https://doi.org/10.25159/2520-5293/10021>
- Barreto Domínguez, C. M., & Toapanta Tipantiza, S. J. (2023). La Planificación Académica y su incidencia en el desempeño de los docentes de la Unidad Educativa Provincia de Chimborazo. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 5182–5203. https://doi.org/10.37811/CL_RCM.V7I2.5713
- Benítez Chavira, L. A., Zárate Grajales, R. A., & Nigenda López, G. (2022). Estrategias de enseñanza-aprendizaje en gestión del cuidado de enfermería. *Enfermería Universitaria*, 18(3), 382–397. <https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2021.3.1004>
- Cariñanos Ayala, S., Arrue, M., Zarandona, J., & Labaka, A. (2021). The use of structured debate as a teaching strategy among undergraduate nursing students: A systematic review. *Nurse Education Today*, 98. <https://doi.org/10.1016/J.NEDT.2021.104766>
- Casasola Rivera, W. (2020). El papel de la didáctica en la enseñanza universitarios. *Revista Comunicación*, 29(1), 38–51. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1659-38202020000100038&script=sci_abstract&tlng=es
- Castillo Castillo, M. A., & López Vásquez, F. D. la L. (2020). Estrategias didácticas para la enseñanza en entornos virtuales en la educación universitaria. *Revista Científica*, 6(5), 3–10. <https://doi.org/10.23857/dc.v6i5.1575>
- Costa, L. S., Silva, I. R., Silva, T. P., Silva, M. M., Mendes, I. A. C., & Ventura, C. A. A. (2022). Information and communication technologies: interfaces the nursing work process. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 75(2). <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-1280>
- Cridler Carla. (2022). Pedagogical content knowledge for nurse educators: An intersection of disciplines. *Teaching and Learning in Nursing*, 17(4), 449–454. <https://doi.org/10.1016/J.TELN.2022.01.001>
- Crisóstomo, Y. M., Luna, G. P., Zavala, H. A., Flores Arias, M. L., & Herrera-Paredes, J. M. (2023). Competencias del Docente en Enfermería en la Elaboración de la Planeación Didáctica. *ACC CIETNA: Revista de La Escuela de Enfermería*, 10(1), 28–39. <https://doi.org/10.35383/CIETNA.V10I1.878>
- Díaz Agudelo, D., Expósito Concepción, M. Y., Díaz Mass, D. C., Pacheco Cano, C. C., & Velasco Banquet, L. I. (2022). Estrategia pedagógica para la práctica clínica en la asignatura Cuidado del Adulto II. *Educación Médica Superior*, 36(1), 2419. a <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es> ES
- Gandra, E. C., & Da Silva, K. L. (2023). Teaching Strategies for Health Advocacy for Undergraduate Nursing Students: A Scoping Review. *Nursing Education Perspectives*, 44(2), 92–97. <https://doi.org/10.1097/01.NEP.0000000000001085>
- Hensel, D., & Billings, D. M. (2020). Strategies to Teach the National Council of State Boards of Nursing Clinical Judgment Model. *Nurse Educator*, 45(3), 128–132. <https://doi.org/10.1097/NNE.0000000000000773>
- Kwak, Y., Seo, Y. H., & Ahn, J. W. (2022). Nursing students’ intent to use AI-based healthcare technology: Path analysis using the unified theory of acceptance and use of technology. *Nurse Education Today*, 119. <https://doi.org/10.1016/J.NEDT.2022.105541>
- Lai, C. Y., Lee, T.-Y., Lin, S.-C., & Lin, I. H. (2022). Applying the Technology Acceptance Model to Explore Nursing Students’ Behavioral Intention to Use Nursing Information Smartphones in a Clinical Setting. *CIN - Computers Informatics Nursing*, 40(7), 506–512. <https://doi.org/10.1097/CIN.0000000000000853>
- Maia, N. M., Silva F A, Santos A M, Andrade E M, Santos F B, & Araújo A A. (2022). Tecnologías educativas para la enseñanza de la historia de la enfermería: una revisión integradora. *Acta Paul Enferm*, 35, 3017. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37689/acta-ape/2022AR00030177>

- McEnroe Petite, D., & Farris, C. (2020). Using Gaming as an Active Teaching Strategy in Nursing Education. *Teaching and Learning in Nursing*, 15(1), 61–65. <https://doi.org/10.1016/J.TELN.2019.09.002>
- Moreno Mojica, C. M., & Barragan Becerra, J. A. (2020). La práctica pedagógica del docente de enfermería: del conductismo al constructivismo. *Praxis & Saber*, 11(26), e10255. <https://doi.org/10.19053/22160159.v11.n26.2020.10255>
- Ortiz Aguilar Wilber, Santos Díaz Lilia Beatriz, & Rodríguez Revelo Elsy. (2020). Estrategias didácticas en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje universitarios. *Opuntia Brava*, 12(4), 68–83. <http://orcid.org/0000-0003-4486-0785>
- Ramos Vives, M., Ferro Gonzáles, B., & Mena Lorenzo, J. A. (2020). Characteristics of the teaching learning process from the pedagogical training of nursing students. *Mendive*, 18(4), 868–882. <http://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/2204>
- Salum, M. E. G., Erdmann, A. L., Cunha, K. S., Kahl, C., Lanzoni, G. M. de M., & Meirelles, B. H. S. (2020). University educational management and clinical practice applied to nursing by the faculty of a public university. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 73(6). <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0909>
- Samson, W., Ferguson, L., Berry, L., Leidl, D., & Belton, S. (2021). Teaching evidence-based nursing practice: A systematic review and convergent qualitative synthesis. *Journal of Professional Nursing*, 37(1), 135–148. <https://doi.org/10.1016/J.PROFNURS.2020.06.005>
- Sánchez Alquina, D. A., & Guamán Yupangui, L. P. (2022). Clinical simulation as a teaching-learning strategy for nursing training. *Revista Cuatrimestral “Conecta Libertad”*, 6(2), 85–95. <https://revistaitsl.itlibertad.edu.ec/index.php/ITSL/article/view/289/475>
- Sharma, M., & Sharma, S. (2023). A holistic approach to remote patient monitoring, fueled by ChatGPT and Metaverse technology: The future of nursing education. *Nurse Education Today*, 131. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2023.105972>
- Sterling Fox, C., Smith, J. P., Gariando, O., & Charles, P. (2020). Video selfies sobre habilidades de enfermería: una estrategia innovadora de enseñanza y aprendizaje para que los estudiantes de pregrado en enfermería dominen las habilidades psicomotoras. *SAGE Open Nursing*, 6. <https://doi.org/10.1177/2377960820934090>
- Taffner Martin, V. B., & De Freitas, G. F. (2022). Possibilities, challenges and recommendations for teaching-learning nursing theories. *Cultura de Los Cuidados*, 26(63), 189–202. <https://doi.org/10.14198/cuid.2022.63.14>
- Trejo, S. E. (2023). Enseñanza y aprendizaje en la práctica de Enfermería en Salud Comunitaria. *Yachay*, 1, 1–16.
- Tseng, T. J., Guo, S. E., Hsieh, H. W., & Wen Lo, K. (2022). The effect of a multidimensional teaching strategy on the self-efficacy and critical thinking dispositions of nursing students: A quasi-experimental study. *Nurse Education Today*, 119, 1–7. <https://doi.org/10.1016/J.NEDT.2022.105531>
- Wanchai, A., Nakamadee, B., & Prompuk, B. (2023). Thai Nurses Perspectives on Nursing Educators Competencies for Teaching Postgraduate Education: A Qualitative Descriptive Study. *Pacific Rim Int J Nurs Res*, 27(1), 65–74.
- Widad, A., & Abdellah, G. (2022). Strategies Used to Teach Soft Skills in Undergraduate Nursing Education: A Scoping Review. *Journal of Professional Nursing*, 42, 209–218. <https://doi.org/10.1016/J.PROFNURS.2022.07.010>
- Wu, Y., Wang, L., Zheng, B., Mao, L., & Li, N. (2023). La aplicación del enfoque de aprendizaje interactivo inteligente en pasantes de enfermería. *Revista Internacional De*, 16(1), 42. <https://doi.org/10.1007/s44196-023-00220-x>
- Ziqubu, S., & Orton, P. M. (2023). Perspectives of Nurse Educators Towards Technology-based Education in Selected KwaZulu-Natal Nursing Colleges. *Africa Journal of Nursing and Midwifery*, 25(1), 1–13. <https://doi.org/10.25159/2520-5293/12358>